

Políticas Relacionadas con Repositorios de Datos Científicos: El Salvador

Versión 1

International
Science Council

Autor(es):

Hector Manuel Chacon Argueta, ORCID [0000-0003-2494-624X](https://orcid.org/0000-0003-2494-624X)

Isidro Galileo Romero Castro, ORCID [0000-0001-5023-9130](https://orcid.org/0000-0001-5023-9130)

Raquel Ercidia Garcia Vasquez, ORCID [0009-0006-9201-5462](https://orcid.org/0009-0006-9201-5462)

Carl Normand Aguilar Zuniga, ORCID [0009-0003-1343-1686](https://orcid.org/0009-0003-1343-1686)

Este trabajo está respaldado por un acuerdo de cooperación (DE-SC0021915) bajo la Oficina de Ciencia del Departamento de Energía de los EE. UU (U.S. Department of Energy Office of Science).

Acerca del Sistema Mundial de Datos:

Fundado en 2008, el [World Data System](#) (WDS) es un organismo afiliado al Consejo Internacional de Ciencia (International Science Council - ISC). Su misión es mejorar las capacidades, el impacto y la sostenibilidad de sus repositorios miembros y servicios de datos fomentando comunidades confiables de repositorios científicos de datos. El WDS también tiene como objetivo fortalecer todo el ciclo de vida de la gestión de datos, asegurando que los datos de alta calidad respalden resultados de investigación de primera clase. Además, aboga por datos accesibles junto con una ciencia transparente y reproducible.

Acerca de la serie WDS sobre Políticas Relacionadas con Repositorios Científicos de Datos:

La [Serie de Políticas del World Data System](#) (WDS) revisa las políticas específicas de cada país relacionadas con la gobernanza de los repositorios científicos de datos a nivel nacional. Documentar estas políticas de manera integral es fundamental para fomentar colaboraciones globales y avanzar en la ciencia para el bien común.

Con este fin, el WDS se compromete a mantener y actualizar continuamente una lista de políticas nacionales de Ciencia Abierta relacionadas con los repositorios de datos. Además, el WDS organizará seminarios web periódicos con expertos de varios países para discutir sus perspectivas únicas sobre las Políticas de Ciencia Abierta y cómo impactan en los repositorios de datos. Estas sesiones tienen como objetivo informar a investigadores y responsables políticos sobre cómo navegar eficazmente por los paisajes políticos internacionales.

Al desarrollar esta Serie de Políticas sobre Ciencia Abierta, el objetivo del WDS es crear vías para compartir conocimientos y mejorar los esfuerzos globales de colaboración científica. En última instancia, esperamos que este enfoque promueva la transparencia y asegure que la ciencia continúe trabajando hacia el bien común aprovechando la diversa experiencia internacional. Tenga en cuenta que los documentos en esta serie se actualizarán continuamente con nueva información emergente a medida que esté disponible. El World Data System agradece sus aportes a estos documentos, incluidas actualizaciones textuales, referencias, sugerencias políticas y correcciones de enlaces, enviando un correo electrónico a wds-ipo@utk.edu.

Cita sugerida:

Chacón Argueta, Hector, *et al.* (2025). Políticas Relacionadas con Repositorios de Datos Científicos: El Salvador. *WDS Series on Scientific Data Repository-related Policies*.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15390342>

Índice

Acrónimos.....	2
Introducción.....	3
Políticas Relacionadas Con Repositorios De Datos Científicos.....	3
Bibliografía.....	5

Acrónimos

DA	Datos Abiertos
AA	Acceso Abierto
PNDA	Política Nacional de Datos Abiertos
LAIP	Ley de Acceso a Información Pública
ENDA	Ecosistema Nacional de Datos Abiertos
CIDA	Comité Institucional de Datos Abiertos
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable y Reusable
WDS	World Data System

Introducción

La existencia de una política de datos abiertos, promovida desde la Presidencia de la República de El Salvador, establecen un capítulo de lineamientos que puede ser adaptado a los requerimientos de World Data Systems (WDS) y a las necesidades de los usuarios en el entorno académico.

La Política Nacional de Datos Abiertos (PNDA) identifica los datos que la entidad produce y determina las excepciones, de acuerdo a Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), para su publicación. Con ellos se conformará el inventario institucional de datos que integrarán el Catálogo Gubernamental de Datos Abiertos.

Existe la necesidad de tener un instrumento de política de datos abiertos de acuerdo a FAIR, los datos vinculados a la academia y el desarrollo científico y tecnológico del país. Además existe un pronunciamiento del Gobierno de El Salvador, que compromete el acceso a datos abiertos generado por instituciones del estado.

Los documentos en esta serie se actualizarán continuamente con nueva información emergente a medida que esté disponible. El World Data System agradece sus aportaciones a estos documentos, incluidas actualizaciones textuales, referencias, sugerencias políticas y correcciones de enlaces, enviando un correo electrónico a wds-ipo@utk.edu.

Políticas Relacionadas Con Repositorios De Datos Científicos

Las políticas relacionadas con repositorios de datos científicos específicas del El Salvador incluyen:

- Política Nacional de Datos Abiertos

Antecedente: La presente Política Nacional de Datos Abiertos (PNDA) mandata la apertura proactiva de los datos que permiten la generación de información en las instituciones. Esto constituye un complemento fundamental a la Ley de Acceso a Información Pública (LAIP) que, a partir de su entrada en vigencia en el año 2011, ha puesto a disposición de la población toda la documentación que se produce en la gestión pública.

A partir de estos elementos y de las iniciativas emprendidas en materia de Gobierno Abierto, se hace evidente que este Gobierno reconoce la importancia de abrir los datos para la generación de políticas públicas más acertadas y de la incorporación de diferentes sectores de la sociedad en la formulación de soluciones a las problemáticas ciudadanas de forma colaborativa, aprovechando las tecnologías de la comunicación con orientación hacia el conocimiento, la modernización y la participación en la gestión pública.

- Pronunciamiento sobre Transparencia y Datos Abiertos

Desde la Secretaría de Innovación de la Presidencia, existe un pronunciamento sobre datos abiertos, el uso de tecnologías de la información, la transparencia de los datos generados a partir de fondos públicos.

- Agenda Digital de El Salvador

Aspectos de la agenda vinculadas con los datos abiertos:

Transparencia y Datos Abiertos: Apoyar y normalizar la generación de conjuntos de datos en formatos abiertos para consumo público, así como la publicación de información oficiosa en todas las instituciones del Estado.

Lanzamiento de programa de bibliotecas públicas digitales para ofrecer información científica, datos públicos en formatos abiertos, entre otros, integrado con bibliotecas universitarias, organizaciones nacionales e internacionales.

Bibliografía

- Gobierno de la República de El Salvador.(2018). Política de Datos Abiertos (p. 18) San Salvador: Secretaría Técnica y de Planificación y Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia
<https://www.transparencia.gob.sv/institutions/12/documents/299518/download>
- Gobierno de la República de El Salvador, Secretaría de Innovación de la Presidencia. (2024). Transparencia y Datos Abiertos.
<https://www.innovacion.gob.sv/transparencia-y-datos-abiertos.php>
- Gobierno de la República de El Salvador (2020). Agenda digital 2020 - 2030: Secretaría de Innovación. [Agenda Digital El Salvador 2020-2030](#)

World Data System International Program Office

1345 Circle Park Drive
Communications Building
Knoxville, TN 37996-0341
01-865-974-2156

Email: wds-ipo@utk.edu
Website: worlddatasystem.org
Instagram: @wds_ipo
LinkedIn: @company/world-data-system
X (formerly Twitter): @ISC_WDS
Vimeo: @worlddatasystem

**International
Science Council**